

INFORME

“Primer taller - Red de Aprendizaje para Comités de Manejo de Pesquerías de Pequeña Escala”

Junio 2025

Co-management2030
ONG Conectar para Conservar
www.conectarparaconservar.org

Cita:

Osman LP & Barahona N (2025) Primer taller Red de Aprendizaje para Comités de Manejo de pesquerías de pequeña escala. 37 pp.

Resumen Ejecutivo

Entre el 3 y el 6 de junio de 2025 se realizó en Puerto Montt el primer taller de la Red de Aprendizaje para Comités de Manejo de Pesquerías de Pequeña Escala, financiado por el Fondo Chile-México en el marco del proyecto “Fortalecimiento de Capacidades para el Co-Manejo Pesquero y Acuícola en Pesquerías de Pequeña Escala como un Aporte a las Políticas Públicas de México y Chile” e impulsado en el marco de CO-MANAGEMENT2030+ y la Década de los Océanos de la ONU. El encuentro reunió a pescadoras y pescadores artesanales, instituciones públicas, academia y sociedad civil con el objetivo de fortalecer capacidades, compartir experiencias y construir una comunidad de práctica para avanzar en el co-manejo pesquero en Chile.

Durante dos días se trabajó en torno a cuatro ejes: comprender el valor de las redes de aprendizaje, compartir conocimientos y experiencias sobre co-manejo pesquero y planes de manejo, consensuar la importancia del monitoreo participativo co-liderado por las comunidades y reflexionar sobre la igualdad de género en la gobernanza pesquera. El taller combinó exposiciones técnicas, testimonios territoriales, ejercicios de diagnóstico y espacios de diálogo horizontal.

Se sistematizaron múltiples problemáticas comunes: falta de fiscalización, el carácter no vinculante de los Comités de Manejo, pesca ilegal, desarticulación institucional, tensiones con la Ley Lafkenche y ausencia de trazabilidad y precios justos en la cadena de comercialización. También se visibilizaron experiencias exitosas de recuperación ecosistémica y fortalecimiento comunitario en territorios como Ancud, Mejillones y Corral.

El taller concluyó reafirmando que el co-manejo es una herramienta de justicia ambiental y empoderamiento comunitario, y que las redes de aprendizaje son clave para articular territorios, compartir soluciones y generar incidencia en políticas públicas. Para avanzar, se requiere fortalecer a los Comités de Manejo, consolidar el monitoreo participativo, garantizar financiamiento sostenido y colocar a las comunidades costeras en el centro de las estrategias de conservación marina en Chile.

Avanzar hacia pesquerías saludables y océanos prósperos requiere que trabajemos juntos, sumando el compromiso de comunidades pesqueras, instituciones de gobierno, academia y organizaciones de la sociedad civil. Solo a través de la colaboración podremos transformar estos desafíos en oportunidades y construir un futuro sostenible para las personas y los ecosistemas marinos de Chile.

Tabla de contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Introducción	5
2. Agenda del Taller.....	6
3. Resultados.....	7
Inauguración	7
Sesión 1: Conocer qué es una red de Aprendizaje para los Comités de Manejo y cómo nos puede ayudar a alcanzar nuestras metas.	9
Sesión 2: Compartir aprendizajes sobre qué es el co-manejo pesquero y cómo se aplica a los Comités de Manejo y planes de manejo.	10
Testimonios Comités de Manejo Bentónicos	11
Jueves 5 Junio	29
Sesión 3: Consensuar la importancia y oportunidades del monitoreo pesquero co-liderado por pescadores/as.	29
Sesión 4: Porque es importante la igualdad de género para la gobernanza pesquera	32
Plenaria Red de Aprendizaje para Comités de Manejo de Pesquerías de Pequeña Escala.....	33
Principales problemáticas del co-manejo pesquero en Chile.....	34
Ranking de priorización.....	35
Conclusión	35
Próximos pasos	37

1. Introducción

Entre el 3 y el 6 de junio de 2025, en la ciudad de Puerto Montt, se realizó el primer taller de la Red de Aprendizaje para Comités de Manejo de Pesquerías de Pequeña Escala, financiado por el Fondo Conjunto de Cooperación Chile-México a través de AGCID para el fortalecimiento de capacidades en pesquerías de pequeña escala e impulsado en el marco de CO-MANAGEMENT2030+ y la Década de los Océanos de la ONU.

Este taller tuvo como propósito fortalecer capacidades, compartir experiencias y construir una comunidad de práctica entre actores clave vinculados a los Comités de Manejo Pesquero en Chile. A partir de un enfoque participativo, colaborativo y territorialmente diverso, se reunieron representantes de caletas, organizaciones de pescadores/as, instituciones públicas, centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil para reflexionar de manera conjunta sobre los desafíos y oportunidades del co-manejo pesquero en el país.

Las redes de aprendizaje son espacios colaborativos que permiten a sus integrantes intercambiar conocimientos, metodologías y experiencias para enfrentar desafíos comunes. En el contexto de los Comités de Manejo, estas redes buscan fortalecer las capacidades de gestión colectiva, facilitar la circulación de buenas prácticas entre territorios y promover un aprendizaje horizontal entre actores que, aunque diversos, comparten una meta común: lograr pesquerías sostenibles, equitativas y bien gobernadas. Usar redes de aprendizaje permite conectar experiencias dispersas, visibilizar innovaciones locales, y construir principios compartidos para una gobernanza más eficaz.

Esta red también surge como respuesta a una necesidad urgente: trabajar donde más se necesita, donde miles de pescadoras, pescadores y sus familias que habitan y dependen de la costa enfrentan diariamente condiciones difíciles para sostener pesquerías y ecosistemas saludables. La falta de apoyo institucional, la sobreexplotación, la pesca ilegal, y la desconexión entre ciencia, gestión y territorio limitan sus posibilidades de acción a lo largo de la costa de Chile. Esta red de aprendizaje responde a esa realidad: el co-manejo no es solo una herramienta técnica, sino una ruta de justicia ambiental y empoderamiento comunitario, que busca fortalecer a las personas y a la naturaleza justamente donde más se necesita: en los Comités de Manejo.

El encuentro se estructuró en torno a presentaciones, paneles de discusión, trabajos en grupo y ejercicios de diagnóstico colectivo. Se priorizó la escucha activa, el reconocimiento de saberes diversos y la búsqueda de principios comunes para avanzar hacia una gobernanza pesquera más justa, resiliente y efectiva.

Esta red nace como respuesta a múltiples desafíos identificados en los últimos años por los propios actores del sector: la debilidad institucional de los comités, la desconexión entre ciencia y caletas, la falta de fiscalización, la sobreexplotación de recursos, y la urgencia de incluir a las comunidades en la toma de decisiones sobre los territorios que habitan y protegen.

Así, este primer taller marca el inicio de un proceso de aprendizaje mutuo y colaboración sostenida, donde los Comités de Manejo Bentónicos no son solo instrumentos de planificación, sino espacios vivos de gobernanza participativa.

2. Agenda del Taller

El primer taller de la Red de Aprendizaje para Comités de Manejo se desarrolló durante cuatro días, entre el 3 y el 6 de junio de 2025, en el Hotel Courtyard de Puerto Montt. La agenda fue diseñada para equilibrar espacios de presentación técnica, reflexión colectiva, intercambio de experiencias territoriales y construcción participativa.

Los objetivos del taller fueron:

- Conocer que es una red de Aprendizaje y como nos puede ayudar a alcanzar nuestras metas.
- Compartir aprendizajes sobre qué es el co-manejo pesquero y cómo se aplica a los Comités de Manejo y planes de Manejo Pesquero.
- Consensuar la importancia del monitoreo pesquero co-liderado por pescadores/as.
- Reflexionar sobre porqué es importante la igualdad de género para la gobernanza pesquera.

El programa del taller fue el siguiente:

Martes 3 Junio

Llegada de los participantes a Hotel en Puerto Montt.
19:00 hrs Cena en el hotel.

Miércoles 4 Junio 2025

9:00-9:10. Inauguración taller. *Nancy Barahona, IFOP. Mario Acevedo, SUBPESCA.*
9:10-9:20. Rompehielos. *Layla Osman, CPC.*
Sesión 1: Conocer qué es una red de Aprendizaje para los Comités de Manejo y cómo nos puede ayudar a alcanzar nuestras metas.
9:20-9:45. Redes de Aprendizaje para el Co-Manejo pesquero. *Layla Osman. CPC.*
Sesión 2: Compartir aprendizajes sobre qué es el Co-manejo pesquero y cómo se aplica a los Comités de Manejo y planes de Manejo.
9:45-10:10. Comités de Manejo y Planes de Manejo Pesquero, oportunidades y desafíos. *Carlos Veloso, SUBPESCA & Layla Osman, CPC.*
10:10-10:40. Actividad grupal ¿Cómo es tu plan de Manejo?. ¿Cómo es tu Comité de Manejo?. Lo bueno, lo malo, y que falta.
10:40-11:00. Coffee break.
11:00-12:30. Presentaciones de la Pesca Artesanal.
12:30-14:00. Almuerzo.
14:00-15:30. Presentaciones de la Pesca Artesanal.
15:30-15:50. Coffee break.
15:50-16:50. Presentaciones de la Pesca Artesanal.
16:50-17:00. Recapitulación y cierre.
19:00. Cena en el hotel.

Jueves 5 Junio 2025

9:00-9:10. Rompehielos y recapitulación del día anterior. *Layla Osman, CPC.*

Sesión 3: Consensuar la importancia y oportunidades del monitoreo pesquero co-liderado por pescadores/as.

9:10-9:25. Experiencia sobre monitoreo participativo. *Andres Olguin, IFOP.*

9:30-10:00. ¿Quién quiere monitorear? *Carlos Molinet, UACH.*

10:00- 10:40. ¿Qué se debería monitorear? *Carlos Molinet, UACH.*

10:40-11:00. Coffee break.

11:00-12:00. Decida con sus datos. *Carlos Molinet, UACH.*

12:00-12:30. Plenaria de grupos.

12:30-14:00. Almuerzo.

Sesión 4: Reflexionar sobre porqué es importante la igualdad de género para la gobernanza pesquera.

14:00-14:30. ¿Por qué es importante la igualdad de género para la gobernanza marina?. *Neyra Solano, COBI.*

14:30-15:00. Política Pública en igualdad de género en los Comités de Manejo. *Nancy Barahona, IFOP.*

15:00-17:00. Plenaria para el Co-manejo de pesquerías de pequeña escala. *Layla Osman, CPC.*

19:00. Cena en Hotel

3. Resultados

Inauguración

Nancy Barahona (IFOP)

Nancy Barahona, Investigadora Senior del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), presentó los fundamentos y avances del proyecto AGCID binacional Chile-México orientado a fortalecer las capacidades para el co-manejo pesquero y acuícola en pesquerías de pequeña escala, como un aporte concreto al diseño e implementación de políticas públicas más inclusivas y sostenibles.

El objetivo general del proyecto es desarrollar procesos efectivos de co-manejo mediante la articulación entre pescadores/as, academia, gobiernos locales y regionales, incorporando principios de igualdad de género e inclusión. Para ello, se propone consolidar un sistema integral de fortalecimiento de capacidades, donde el conocimiento técnico y el saber local se entrelacen para mejorar la gestión de los recursos marinos explotados por comunidades costeras en ambos países.

Entre las herramientas clave del proyecto se destaca la creación de una Red de Aprendizaje compuesta por integrantes de los Comités de Manejo de Recursos Bentónicos, con representación de hombres y mujeres. Esta red busca facilitar el intercambio de experiencias, conocimientos y estrategias de gobernanza adaptativa entre pares. Asimismo, se promueven monitoreos participativos, reconociendo que los pescadores y pescadoras poseen un conocimiento profundo y situado sobre las pesquerías que manejan, lo cual puede contribuir significativamente a la toma de decisiones informadas y contextualizadas.

Otro eje central de la presentación fue el enfoque de género, entendido no solo como un principio transversal, sino como una dimensión estructural de la gobernanza pesquera. Se enfatizó la importancia de visibilizar y fortalecer la participación de las mujeres dentro de los comités, generando espacios de capacitación, liderazgo y toma de decisión.

La exposición concluyó reafirmando que el co-manejo solo será efectivo y legítimo si se construye desde la equidad, la corresponsabilidad y el diálogo de saberes.

Mario Acevedo (SUBPESCA)

Durante la sesión inaugural del taller, Mario Acevedo, Jefe de la Unidad de Recursos Bentónicos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile (SUBPESCA), presentó un panorama actualizado del sector pesquero artesanal, destacando que en Chile existen 105.311 personas inscritas en el Registro Pesquero Artesanal (RPA), de las cuales 27.228 son mujeres y 78.083 son hombres, incluyendo recolectores/as, armadores/as, buzos/as y pescadores/as artesanales.

En este contexto, subrayó la importancia estratégica de los Comités de Manejo (CM) como espacios institucionales clave para avanzar en la sostenibilidad de las pesquerías de pequeña escala, especialmente frente a los desafíos del cambio climático, la sobreexplotación de recursos y los conflictos socioambientales en los territorios costeros. Recordó que, según la FAO, aplicar el enfoque ecosistémico requiere incorporar —a través del co-manejo— a todos los actores con intereses relevantes en el manejo pesquero, no sólo a pescadores y comercializadores.

Acevedo explicó que los Comités de Manejo fueron creados para la administración participativa de la extracción de uno o más recursos en áreas de libre acceso, mediante la elaboración de Planes de Manejo Pesquero (PMP). Actualmente existen 33 Comités de Manejo activos en Chile, distribuidos en:

- 5 comités para peces pelágicos
- 8 para peces demersales
- 5 para crustáceos
- 15 para recursos bentónicos

Destacó que el co-manejo debe entenderse no solo como una herramienta técnica, sino como una ruta de fortalecimiento democrático, reconociendo a las comunidades costeras —y en particular a la pesca artesanal— como actores legítimos en la toma de decisiones. Si bien existen avances normativos y experiencias valiosas, aún persisten desafíos significativos en torno a la resolutivez, representatividad territorial y capacidad de incidencia real de los comités.

Valoró la creación de una Red de Aprendizaje como una estrategia eficaz para enfrentar estos desafíos, facilitar el intercambio entre pares, fortalecer capacidades y generar vínculos entre pescadores/as, instituciones públicas, organizaciones científicas y sociedad civil. Recalcó que instancias como este taller son fundamentales para acortar la distancia entre la política pública y la realidad territorial, y para avanzar hacia soluciones co-construidas.

Finalmente, reafirmó el compromiso institucional de SUBPESCA con el fortalecimiento del co-manejo, impulsando marcos normativos más inclusivos, flexibles y eficaces que reconozcan la diversidad y complejidad del sector pesquero artesanal en Chile.

Sesión 1: Conocer qué es una red de Aprendizaje para los Comités de Manejo y cómo nos puede ayudar a alcanzar nuestras metas.

Redes de Aprendizaje para el Co-Manejo Pesquero

Layla Osman (CPC, Co-management2030)

Layla Osman, Directora de Océanos de Conectar para Conservar y líder de Co-management2030, presentó los fundamentos de una Red de Aprendizaje para el Co-Manejo Pesquero, concebida como una herramienta estratégica para fortalecer capacidades, articular territorios e incidir en las políticas públicas desde los Comités de Manejo.

La exposición comenzó con una idea clave: para cuidar la naturaleza, tenemos que cuidar a las personas. En contextos marcados por la sobreexplotación, la falta de financiamiento y la ausencia de apoyo donde más se necesita —justamente donde están los recursos pesqueros y las personas que viven de ellos— y donde la pesca ilegal sigue expandiéndose, Layla planteó que es urgente actuar con enfoque territorial y justicia ecosocial. En estos lugares en tensión, el co-manejo no solo puede, sino que debe ser una vía de empoderamiento comunitario y transformación estructural.

Las redes de aprendizaje fueron presentadas como espacios horizontales, colaborativos y evolutivos que se activan frente a desafíos relevantes para la sociedad. Su propósito es claro: aprender, compartir, colaborar, ayudarnos y construir soluciones. Una red no es un programa, sino una comunidad viva de práctica que transforma realidades al conectar experiencias, liberar pensamiento y fomentar innovación.

Layla subrayó que todas las voces importan: pescadores/as, estado, ongs, académicos/as, consultores/as. Aunque a veces existan desacuerdos, aprender a colaborar entre actores diversos es parte esencial del cambio. La red permite articular esos roles, unir saberes y generar confianza. Solo así es posible avanzar hacia una sostenibilidad con equidad.

La presentación concluyó con una invitación profunda: construir esta red desde la confianza, la corresponsabilidad y la acción conjunta, entendiendo el co-manejo no como una herramienta técnica, sino como una forma de vida colaborativa y transformadora, donde las personas están —y deben estar— en el centro.

Finalmente, Layla destacó que los Comités de Manejo son el corazón del co-manejo en Chile. Y con el impulso de esta red, pueden convertirse en un ejemplo de innovación y gobernanza participativa a nivel nacional e internacional.

Sesión 2: Compartir aprendizajes sobre qué es el co-manejo pesquero y cómo se aplica a los Comités de Manejo y planes de manejo.

Comités de Manejo y Planes de Manejo Pesquero: oportunidades y desafíos *Carlos Veloso (SUBPESCA).*

Carlos Veloso, profesional de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), presentó una revisión histórica y crítica del desarrollo del manejo pesquero en Chile, desde sus orígenes coloniales hasta la institucionalización de los Comités de Manejo y los Planes de Manejo Pesquero. Su exposición destacó que el debate sobre la gobernanza de los recursos pesqueros tiene raíces profundas, con antecedentes como la regulación romana del año 100 d.C. y conceptos clave como la “tragedia de los comunes” (Hardin, 1968), fundamentales para comprender la necesidad de sistemas de gestión sostenible.

Veloso explicó los dos enfoques de gobernanza pesquera: top-down (centralizado) y bottom-up (participativo), señalando que el co-manejo —cuando se diseña con equidad y corresponsabilidad— representa una síntesis efectiva entre ambos. Se refirió también a las experiencias latinoamericanas que validan este modelo, citando a Defeo, Castilla y Castrejón (2009). En el caso chileno, detalló la evolución legal desde el Reglamento de Pesca de 1819 hasta la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), que incorporó principios ecosistémicos y precautorios, y formalizó la creación de Comités de Manejo (CM) y Planes de Manejo Pesquero. Actualmente existen 36 comités y 23 planes promulgados, abarcando pesquerías pelágicas, demersales, bentónicas y de crustáceos.

Como caso concreto, expuso la experiencia del Comité de Manejo del Golfo de Arauco, que gestiona recursos como huepo, navajuela y taquilla. Con más de 1.500 usuarios directos y más de 1.000 buzos artesanales, este comité ha enfrentado importantes desafíos: alta informalidad, baja fiscalización, cambios institucionales y dificultades operativas. Sin embargo, también ha logrado avances notables como:

- Empadronamiento masivo de usuarios
- Establecimiento de Tallas Mínimas Legales
- Implementación de Unidades Operativas
- Recuperación de la pesquería del huepo

Un hito central fue la adopción del LEM (Límite de Extracción Máximo), una herramienta de manejo que permite establecer cupos mensuales y anuales de extracción por unidad operativa o territorio. Esta medida ha permitido avanzar hacia una pesca más ordenada, transparente y compatible con la conservación. Veloso concluyó que, aunque el camino ha sido complejo, los Comités de Manejo —cuando cuentan con apoyo técnico, legitimidad social y continuidad institucional— pueden convertirse en verdaderas plataformas de gobernanza pesquera territorial, fundamentales para enfrentar los efectos del cambio climático, promover la equidad y asegurar la sostenibilidad ecológica.

Testimonios Comités de Manejo Bentónicos

Comité de Manejo de la Zona Contigua: escalas, aprendizajes y límites de la cogestión actual

Carlos Molinet (UACH)

Carlos Molinet, Director del Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile, compartió una mirada histórica, técnica y crítica sobre el Comité de Manejo de la Zona Contigua (ZC), considerado el primer plan de manejo y comité formal en Chile. Explicó que este proceso surgió desde el trabajo conjunto entre el Estado (SUBPESCA), industriales, pescadores y científicos, a partir del reconocimiento de un problema concreto y la voluntad de construir soluciones: “Eso nos gusta a los científicos: que se identifique un problema, se estudie y se construyan respuestas”.

Molinet señaló que este plan sentó las bases para los Comités de Manejo en Chile, marcando una etapa fundacional con identidad propia en las pesquerías bentónicas. Sin embargo, advirtió que la escala de manejo territorial de la ZC es excesiva, lo que dificulta la apropiación local: “El plan es tan grande que a nadie le duele; se pesca donde nadie ve”. En contraste, destacó como ejemplos positivos las escalas de manejo del Golfo de Arauco o la Bahía de Ancud, donde comunidades empoderadas visualizan los impactos, reconocen el deterioro y actúan en consecuencia.

Subrayó que en regiones como Aysén y Magallanes los problemas son reales, pero menos visibles a nivel institucional, y que la acción colectiva muchas veces depende del compromiso individual: “Esto avanza porque hay una persona a la que le importa; pero no debería depender de personas, sino de las instituciones”. A más de 12 años de la modificación de la Ley de Pesca (2013) que impulsó la implementación de los Comités de Manejo, planteó que aún no se ha transferido capacidad de cogestión efectiva a los pescadores y que, sin financiamiento ni apoyo sostenido del Estado, la participación tiende a discontinuarse y desgastarse.

Criticó la falta de continuidad en la inversión pública y la debilidad institucional para sostener estos procesos: “Si no volvemos en cinco años, los pescadores ya no quieren participar”, advirtió, refiriéndose a la ausencia de acompañamiento y retroalimentación institucional periódica. También subrayó que, pese a los múltiples estudios realizados en la ZC, muchos no se han traducido en información útil para la toma de decisiones por parte de las comunidades, debilitando el potencial del co-manejo.

Concluyó remarcando que la escala espacial del manejo debe repensarse, ya que si los pescadores no se apropian del problema, los recursos seguirán disminuyendo. Subrayó la necesidad de considerar las realidades regionales: “El loco es un ejemplo en la región de Aysén: en veda hace más de 20 años, con escaso desembarque formal, sin monitoreo y, aparentemente, con poblaciones locales muy deterioradas. ¿Qué está pasando en el ambiente, en los mercados, en la región de Aysén? Si no se hace de esto un problema de algún usuario, no se visualiza una solución”.

Comités de Manejo de Macroalgas en el Norte de Chile: visiones, desafíos y propuestas

Pablo Araya (IFOP)

Pablo Araya, Investigador Semi Senior del Instituto de Fomento Pesquero, compartió su experiencia observando cómo operan los Planes de Manejo de Macroalgas en la zona norte de Chile, tanto en el norte grande como en el norte chico. A pesar de diferencias entre zonas, señaló que los planes tienden a ser bastante estandarizados a nivel regional, lo cual dificulta su adecuación a las realidades locales específicas.

Destacó como positivo que existan representantes de recolectores/as en los Comités de Manejo (CM) y que haya participación activa de los pescadores, lo cual permite visibilizar diversas problemáticas. Sin embargo, las sesiones se centran más en contingencias y conflictos que en el manejo propiamente tal, y se habla poco de co-manejo. Las discusiones suelen girar en torno a temas de orden público, migración, informalidad y prácticas extractivas como el “barroteo”, dejando en segundo plano el diseño de estrategias de manejo adaptativo.

Se ha intentado avanzar en la implementación de lo establecido en los planes, especialmente a través de proyectos FIPA y con apoyo de IFOP, pero la conexión entre monitoreo, datos y toma de decisiones sigue siendo débil. Araya mencionó que existe cierta tensión entre pescadores y observadores científicos, lo que él mismo describió como “relaciones de amor y odio”, ya que algunos cuestionan la validez de los datos, aunque son justamente estos datos los que sostienen las bases técnicas de los planes.

Entre los principales desafíos mencionados:

- Falta de sintonía entre la dinámica de la actividad extractiva y las instancias gubernamentales.
- Desactualización de las nóminas de participantes, en un contexto de alta migración laboral hacia la costa.
- Necesidad de avanzar hacia escalas de manejo más locales, con indicadores ajustados a realidades específicas.

Pablo concluyó que, los Comités de Manejo deben dejar de operar con una lógica exclusivamente regional y avanzar hacia modelos más territoriales, donde las decisiones respondan a contextos socioecológicos concretos y a indicadores co-diseñados con quienes viven y trabajan del mar.

Co-manejo con identidad territorial, esfuerzo colectivo y esperanza

Fernando Astorga (Comité de Manejo de Recursos Bentónicos de zona común de extracción de la Bahía de Ancud).

Fernando Astorga, dirigente de la pesca artesanal en la Bahía de Ancud, compartió una experiencia inspiradora de trabajo colectivo desde el Comité de Manejo local. Describió el plan de manejo como “excelente”, no solo por su enfoque técnico, sino por la apropiación territorial que han logrado los propios pescadores: “todos los productos que hoy están, deberían ser parte de un plan de manejo”, afirmó.

A través del comité, se han implementado medidas significativas como:

- Repoblamiento masivo de luga roja, ostra chilena y almeja, con apoyo de la Dirección Zonal y financiamiento del Gobierno Regional.
- Creación de un área de resguardo de 147 hectáreas, con veda total, estaciones fijas y monitoreo comunitario.
- Identificación de polígonos de siembra estratégicos, definidos por los propios pescadores en coordinación con SUBPESCA.
- Recuperación notable de la biodiversidad: hoy nuevamente encuentran almejas pequeñas, semillas de huepo, jaibas y flora bentónica en expansión.

Fernando enfatizó que todo esto ha sido posible gracias a la organización interna, el consenso entre pescadores y la voluntad de cuidar la bahía: “así siempre debería estar, viva”. Contó con orgullo cómo han recibido visitas de autoridades, medios de comunicación y referentes técnicos, y cómo el reconocimiento externo —como el de una planta procesadora que calificó su luga como la mejor del país— los motiva a seguir.

Sin embargo, también expresó preocupaciones profundas: temor e incertidumbre frente a la aplicación de la Ley Lafkenche. En Ancud, señaló, la relación entre comunidades indígenas y pescadores artesanales está marcada por la desconfianza. “Nos sentimos amenazados de perder nuestras siembras”, dijo, haciendo un llamado a las autoridades para generar espacios de diálogo y acuerdos.

Entre los desafíos actuales, destacó:

- Falta de compromiso de las autoridades que definen leyes sin conexión con la realidad local.
- Escasos recursos para fiscalización efectiva, tanto por parte de la Armada como de SERNAPESCA.
- La necesidad de mayor monitoreo científico y comunitario, que permita demostrar resultados, visibilizar avances y consolidar propuestas de nuevas áreas de resguardo.

Finalmente, planteó la necesidad de proyectar medidas a futuro, como:

- Establecer cuotas por buzo para el recurso huepo, que permitan distribuir mejor el esfuerzo y evitar la sobreexplotación.
- Crear nuevas áreas de resguardo en sectores como Quitalmahue y Pudeto, replicando el modelo exitoso de Ancud.

- Asegurar el financiamiento y acompañamiento técnico para escalar estas experiencias en otros territorios.

Fernando cerró su presentación reafirmando que el éxito de la Bahía de Ancud no es casualidad, sino el resultado de esfuerzo colectivo, acuerdos internos y amor por el territorio. “Yo buceo todos los días y veo las semillas... eso nos da esperanza. Hay que involucrar a más pescadores”, concluyó.

Fragmentación, migración y urgencia de institucionalidad efectiva

Raúl Madrid (Comité de Manejo de Algas Pardas Tarapacá)

Raúl Madrid relató con franqueza las dificultades que enfrenta el Comité de Manejo de Algas Pardas en la zona norte, particularmente entre Arica y Pisagua, donde la costa se extiende por más de 520 km. Aunque existe un plan, no se han logrado avances concretos debido a una combinación de debilidad institucional, descoordinación entre organismos fiscalizadores y problemas estructurales derivados de la migración y la informalidad.

Uno de los aspectos más críticos es la competencia desleal que enfrentan los pescadores artesanales por parte de recolectores migrantes que, según Madrid, operan sin conocimiento del recurso ni vínculo con el territorio, y en algunos casos mediante microempresas familiares que precarizan el trabajo. “A veces tienen más protección que nosotros”, señaló. El resultado es un sistema que castiga a quienes han estado históricamente ligados al manejo del recurso.

Raúl también cuestionó el funcionamiento del Estado: SERNAPESCA actúa con limitaciones, rara vez en coordinación con la Armada, mientras que SUBPESCA solo pone reglas sin capacidad de implementación efectiva. Esto ha hecho imposible detener prácticas destructivas como el destronque.

A pesar de este panorama, el comité ha seguido funcionando con esfuerzo. Se reúnen mensualmente con apoyo técnico, han creado un “árbol de pros y contras” para evaluar propuestas y han intentado identificar quiénes están activos, quiénes han fallecido, y cómo levantar ideas nuevas. Sin embargo, el impacto real en el territorio sigue siendo limitado.

Madrid valoró el trabajo logrado en otras zonas, como Ancud, y expresó su frustración: “Estoy contento de ver que otros sí lo logran. Nosotros no hemos podido”. Enfatizó que la migración desregulada es hoy el mayor problema para el co-manejo efectivo del recurso en el norte, y que sin un rol más activo del Estado y mayor control territorial, el plan de manejo seguirá sin poder cumplirse.

Urgencia de gobernanza territorial, manejo artesanal y compromisos del Estado

Gloria Meza (Comité de Manejo Jaibas y Centollas de la Región de Aysén)

Gloria Meza, pescadora artesanal de la Región de Aysén, compartió una visión clara y crítica sobre la situación del manejo pesquero en una de las regiones más extensas y ricas en biodiversidad marina de Chile. Señaló que actualmente existe una extracción abierta, donde “cualquiera con

recursos y embarcación puede participar”, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de los recursos marinos.

La región, explicó, abarca numerosas caletas —desde Melinka hasta Puerto Aguirre, Puerto Cisnes, Puerto Gala, Puerto Gaviota, entre otras— y comunidades que viven de especies como merluza austral, centolla, erizo, manta raya, entre otros. Aunque existen normas dentro de algunos planes de manejo, como talla mínima, protección de hembras y calendarios extractivos, estas reglas muchas veces no se cumplen ni se fiscalizan adecuadamente.

Gloria destacó que, en el caso de la centolla, el comité regional cuenta con un calendario de extracción, pero está desactualizado y permite la pesca en meses críticos para la reproducción. Planteó la necesidad de modificar los periodos de veda y aprender de otras regiones como Punta Arenas. Junto al CIEP, están desarrollando estudios para sustentar estos cambios, pero las distancias y falta de recursos dificultan el trabajo territorial.

Recalcó la necesidad de formar un Comité de Manejo Regional que refleje verdaderamente el trabajo de los pescadores y pescadoras, visitando caleta por caleta para construir colectivamente. “Los estudios quedan en el computador”, advirtió, reclamando mayor transparencia, retorno de información y compromiso gubernamental con la implementación real de los proyectos.

Entre las principales demandas:

- Políticas públicas claras que pasen del papel al territorio.
- Recursos para fiscalización efectiva.
- Participación genuina de los pescadores en la toma de decisiones.
- Equidad interregional: “Por décadas, Aysén ha sido sostén de la décima región”, denunció, refiriéndose al traspaso de beneficios productivos hacia Los Lagos.

También expresó preocupación por el modelo de zonas contiguas, que —según sus palabras— ha funcionado más como un negocio que como una herramienta de conservación, y pidió mayor conciencia sobre el impacto de la sobreexplotación en su región. “Hay que sembrar si queremos seguir sacando”, afirmó, insistiendo en que la lógica del manejo debe ser ecosistémica y con visión de futuro.

Gloria cerró con un llamado claro: el Estado debe asumir un rol activo, comprometido y coherente, con políticas que fortalezcan la pesca artesanal, protejan los ecosistemas y reconozcan el conocimiento y el trabajo de quienes viven del mar en el extremo sur de Chile.

Hacia comités resolutivos, sostenibilidad real y soberanía territorial

Jorge Oyarzún (Comité de Manejo de Centolla y Centollón de Magallanes)

Jorge Oyarzún, integrante del Comité de Crustáceos de Magallanes, entregó un testimonio lúcido y directo sobre las tensiones estructurales del sistema de manejo pesquero en el extremo sur de Chile. Si bien reconoció que cuentan con un plan de manejo aprobado, expresó discrepancias sobre su real aplicación: “a veces los planes quedan en el papel, y los comités no tienen poder real”.

Uno de los principales problemas señalados fue el carácter consultivo y no resolutivo de los Comités de Manejo. Jorge enfatizó que los pescadores proponen medidas, alertan sobre malas prácticas y

cuidan los recursos, pero sus voces no son vinculantes, y muchas veces son ignoradas por autoridades e industria. Planteó que los comités deben tener poder de decisión y capacidad de negociar valores con el sector industrial, especialmente en el caso de la centolla.

También abordó con fuerza la problemática de la pesca ilegal. Describió cómo toneladas de centolla salen en “casatas” sin fiscalización efectiva, mientras que las sanciones legales actuales castigan principalmente a los armadores formales. “¿De qué manera combatimos la pesca ilegal si las instituciones no actúan?”, cuestionó.

Alertó sobre la magnitud de la presión extractiva: más de 350.000 trampas activas, con embarcaciones que manejan hasta 3.000 trampas individuales, una realidad que evidencia cómo la industria ha capturado el sistema artesanal. A ello se suma la precariedad económica: sin fondos públicos, los pescadores deben recurrir a las pesqueras para financiar sus operaciones, generando dependencia estructural. “Necesitamos un fondo nacional —como un préstamo estatal— para salir a pescar sin estar atrapados por la industria”, propuso.

Reclamó con fuerza que INDESPA necesita recursos reales para cumplir su misión. Sin financiamiento, no puede fomentar ni apoyar procesos de manejo sostenible. También defendió con orgullo que Magallanes ha logrado cerrar ciclos pesqueros y cuidar su territorio, pero que sin respaldo estatal será imposible sostenerlo.

Finalmente, Jorge planteó una visión a largo plazo: declarar las algas pardas de Magallanes como patrimonio de la humanidad, por su valor ecológico, cultural y único. “Aquí tenemos algas de hasta 50 metros de altura, en un edén marino que debemos proteger. Esto es hogar de centollas. Respetamos lo que pasa en el norte, pero acá también estamos cuidando”, concluyó.

Recuperación pesquera, apropiación local y fiscalización comunitaria

José Martel Villanueva (Comité de Manejo Bahía de Corral)

José Martel, representante del Comité de Manejo de la Bahía de Corral, compartió una experiencia concreta de recuperación ecosistémica y organización comunitaria en torno a los recursos huevo y navajuela. Subrayó que antes de la existencia del comité, la explotación era desregulada: se extraía alto volumen a bajo precio, sin control ni trazabilidad. “Se sacaba mucho y se vendía barato. Ya no estaba quedando”, comentó.

Gracias al trabajo del comité, se logró ordenar el esfuerzo extractivo, instaurar el cumplimiento de tallas mínimas, y realizar un proceso de empadronamiento de buzos y pescadores, reduciendo significativamente la informalidad. Además, se reorganizó el acceso, permitiendo que cada pescador extraiga en función de su capacidad de comercialización, lo que también contribuyó a mejorar los precios.

Uno de los logros más relevantes fue frenar la sobreexplotación externa: anteriormente, pescadores de la Región del Biobío llegaban a operar en la zona, generando tensión y sobrecarga. “Ellos se llevaban todo y nosotros pagábamos las consecuencias”, afirmó.

Sin embargo, también identificó desafíos importantes:

- Falta de fiscalización efectiva: SERNAPESCA solo fiscaliza en terminales y la autoridad marítima no opera en los horarios donde se concentra la pesca ilegal.
- Escasa participación local en estudios y evaluaciones: Las consultoras contratadas no consideran a los pescadores en los monitoreos de bancos de huepo y navajuela, lo que ha llevado a errores técnicos. “Nos dijeron que no había recurso y casi entramos en veda. Pero nosotros sabemos dónde está el huepo, porque lo trabajamos todos los días”.

Martel propuso fortalecer el rol de los comités en la toma de decisiones, fiscalización y diseño de políticas de manejo, destacando que quienes viven del mar deben ser parte activa del diagnóstico y no solo del cumplimiento. A pesar de los avances, advirtió que la comercialización del huepo sigue siendo débil, lo que limita los beneficios de la pesca artesanal local.

Bahía de Mejillones: restauración con pelillo, juventudes organizadas y justicia ambiental en un territorio industrializado

Rodrigo Silva (Mejillones, Región de Antofagasta)

Rodrigo Silva compartió una experiencia profundamente inspiradora, marcada por la memoria, el conflicto y la transformación en la Bahía de Mejillones: un territorio atravesado por la contaminación industrial, pero también por la resistencia organizada de sus comunidades costeras. Relató que, tras el terremoto de 2010 en el sur de Chile —cuando se elevó el fondo marino—, en 2012 un cultivo privado en Mejillones inició una plantación de pelillo. Parte de ese pelillo se desprendió, desencadenando un proceso inesperado de restauración ecológica. En medio de un entorno altamente industrializado —con desaladoras, termoeléctricas, plantas de hidrógeno verde y vertimientos al mar—, el pelillo sobreviviente floreció, oxigenando la bahía y permitiendo el retorno de especies como pejerreyes y lisas.

En 2014, se desató lo que Rodrigo llamó “la fiebre del pelillo”: las mallas pesaban más de 250 kilos y cada embarcación recolectaba entre 3.000 y 4.000 kilos diarios. Era pelillo de primera generación, abundante y vigoroso.

Fue en ese contexto que, junto a otros jóvenes, fundaron el sindicato Algas Rojas, con una visión transformadora. No quisieron replicar los modelos sindicales tradicionales. Apostaron por una organización diferente, enfocada en proyectos productivos, restauración ecológica y participación juvenil real. Plantaron más de 400.000 matas de pelillo, realizaron dos intervenciones con gracilaria y organizaron su trabajo por etapas.

“En Mejillones los sindicatos se han organizado por generaciones: el de nuestros abuelos se formó en 1988, el de nuestros padres en el 2000, y en 2015 nos tocó a nosotros. Tuvimos que demostrar que hablábamos en serio para poder lograr nuestros objetivos”, recordó.

Rodrigo subrayó que el plan de manejo del pelillo fue clave para consolidar su trabajo, pero también denunció la burocracia que enfrentan: el plan aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, lo que impide formalizar las “parejas” extractivas y acceder a los derechos que eso implica. Aun así, mantienen la esperanza. “Tenemos financiamiento y antecedentes. Podemos sentarnos frente a las industrias porque tenemos algo que mostrar”, afirmó.

Cerró su intervención con una convicción clara: “Si trabajamos en equipo, lo logramos”, reafirmando que la organización, la juventud y el co-manejo pueden revertir incluso los escenarios más adversos cuando hay memoria, comunidad y visión compartida.

Aprendizajes colectivos, cansancio organizacional y urgencia de apoyo sostenido

Julio Maldonado (Comité de Manejo Pulpo del Sur)

Julio Maldonado, integrante del Comité de Manejo del Pulpo del Sur, compartió una visión honesta y reflexiva sobre las dificultades, logros y aprendizajes que ha implicado formar parte de este proceso. “Los planes de manejo no son malos. Bien llevados, pueden funcionar”, afirmó. Para él, la clave está en la ejecución, el diálogo y la capacidad de sostener el trabajo a pesar de los conflictos. Desde los primeros días, reconoció, el comité ha enfrentado tensiones internas: diferencias entre representantes, falta de acuerdos, agotamiento organizacional. “Se pelea hartó”, dijo con franqueza. Sin embargo, valoró que a lo largo del tiempo se ha logrado avanzar hacia una extracción más legal y ordenada, al menos en parte del territorio.

Julio explicó que, a diferencia de otras pesquerías, el pulpo se puede mantener si se maneja bien. En Chiloé, por ejemplo, el esfuerzo extractivo no es continuo, y en muchos casos la faena efectiva solo ocurre durante cinco días dentro del mes. Aun así, persisten problemas serios como la pesca ilegal nocturna, que opera desde las cinco de la tarde en adelante, desafiando cualquier intento de ordenamiento.

Entre los avances, destacó la coordinación entre comunas, el esfuerzo por entenderse y construir acuerdos entre pescadores, y el aprendizaje acumulado desde la creación del comité. Pero también expresó con claridad lo que falta:

- Más recursos económicos y técnicos para activar al comité.
- Mayor presencia del Estado durante las temporadas críticas, especialmente en invierno.
- Un compromiso real de las autoridades para escuchar a los representantes y sostener los procesos más allá de las reuniones formales.

Julio cerró su intervención agradeciendo la invitación al taller, destacando que fue una oportunidad significativa en medio de muchas en las que no ha podido participar. Reafirmó su compromiso con el proceso, pero pidió que no se deje solos a quienes sí quieren avanzar: “hay que apoyarse entre todos y sacar esto adelante”.

Melinka: dignidad pesquera, equidad territorial y crítica a una conservación sin justicia

Lorena Picticar (Comité de Manejo de Pesquerías Bentónicas de las regiones de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Zona Contigua)

Lorena Picticar, pescadora artesanal de Melinka, entregó un testimonio firme y conmovedor sobre el abandono institucional, las desigualdades estructurales en la pesca artesanal y la necesidad urgente de reconocer el valor humano y territorial del trabajo bajo el mar.

Como una de las siete representantes de la pesca artesanal entre Puerto Aguirre y Melinka, relató que debieron pelear para que Melinka fuera incluida en el Comité, a pesar de que la zona representa el 95% de la extracción de recursos bentónicos de la comuna. Destacó que el trabajo incluye a toda la comunidad: “a veces hasta las dueñas de casa tienen que salir a trabajar”, reflejando la precariedad del sistema.

Lorena criticó con claridad que las autoridades han abandonado su rol, y que los pescadores de Melinka no cuentan con planta de proceso ni poder comprador. “No tenemos cómo negociar el precio. Operamos en zona contigua, pero sin industria, sin apoyo. Y nos dicen que vendemos la cuota, cuando no es cierto”. Denunció que el armador pone el precio del erizo, un producto de exportación altamente valorado en Japón, mientras los buzos —quienes arriesgan la vida— siguen siendo el eslabón más débil de la cadena.

En este contexto, cuestionó con fuerza el rumbo de las políticas públicas:

“No me parece coherente que se invierta tanto en crear parques marinos o áreas protegidas si no se resuelve lo más básico: que podamos vivir de nuestro trabajo. ¿De qué sirve proteger si no podemos vender a buen precio el erizo que sacamos?”.

Llamó a no olvidar que las comunidades costeras deben estar en el centro de cualquier estrategia de conservación marina, no como espectadores sino como protagonistas.

También expresó escepticismo hacia algunas ONGs, señalando que muchas veces actúan con fines personales, sin sembrar ni generar beneficios reales en el territorio: “en Melinka nunca he visto una ONG sembrando”.

Con profunda emoción, compartió una herida personal: perdió un hijo buceando, y desde entonces ha exigido que el trabajo pesquero sea reconocido como actividad de alto riesgo. Pidió cámaras hiperbáricas, salud laboral, y respeto por quienes se sumergen cada día. “No permito que nadie me diga que esto no es trabajo duro. Yo sigo trabajando con mi otro hijo. Y me ha costado todo lo que tengo”.

A pesar de las dificultades, Lorena mantiene la fuerza para seguir luchando por una pesca más justa, con equidad territorial, dignidad laboral y compromiso real del Estado.

Poder real para los Comités: pesca artesanal entre burocracia, captura institucional y salmonicultura invasiva

Daniel Caniullán (Comité de manejo de Pesquerías Bentónicas de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo)

Daniel Caniullán expresó con claridad y contundencia las frustraciones de quienes participan activamente en los Comités de Manejo, pero sin poder real para tomar decisiones vinculantes. Denunció que los comités son “consultivos” y que todas las decisiones pasan finalmente por la voluntad política del Subsecretario de Pesca.

“Podemos armar el comité, ponernos de acuerdo, hacer un plan sustentable, pero si SUBPESCA decide otra cosa, nada cambia”, señaló.

Criticó la falta de incentivos y financiamiento para implementar medidas como áreas de descanso o de resguardo, muchas veces propuestas por los propios pescadores, pero que no reciben apoyo técnico ni presupuestario.

“Nunca encontramos consenso para delimitar un área de resguardo porque nunca hay plata. Y sin eso, no hay sustentabilidad”, afirmó.

Puso especial énfasis en el problema de la pesca ilegal, que —según denunció— está controlada por comerciantes inescrupulosos y favorecida por un sistema de trazabilidad débil.

Los datos oficiales, advirtió, no reflejan la realidad del esfuerzo pesquero: los registros en muelle no capturan lo que ocurre realmente en el mar.

Propuso una serie de medidas concretas para avanzar hacia una trazabilidad efectiva y frenar el blanqueo de pesca ilegal:

- Estudios de capacidad de carga en zonas donde confluyen actividades extractivas artesanales y salmonicultura, para conocer el límite ecológico del ecosistema.
- IFOP debe embarcarse en faenas reales, junto a buzos y embarcaciones extractoras, para registrar el verdadero esfuerzo de pesca y calcular límites promedio de captura por día de trabajo.
- Implementar sistemas de control con huella digital y firma para cada factura de compra, que incluya zona de pesca y fecha, como base de un sistema transparente.
- Sancionar a comercializadores que usen claves de trazabilidad de otros buzos o armadores, práctica que actualmente permite blanquear toneladas de pesca ilegal y deprime los precios del mercado.
- “La pesca ilegal hace que todo sea mal pagado”, denunció. Con control adecuado, también mejoraría el precio para quienes cumplen con la ley.

Finalmente, abordó un conflicto estructural de fondo: la expansión incontrolada de la industria salmonera en el sur de Chile, a la que calificó como una verdadera invasión ambiental.

“Están por todas partes, y la SUBPESCA no quiere tomar el guante. No son amigables con el medio ambiente, y mientras tanto la pesquería va en picada”, declaró.

Daniel cerró su intervención con una idea central: “Si no se entrega poder real a los Comités, si no se actúa frente a la pesca ilegal y la salmonicultura, la sustentabilidad será solo un discurso. Nosotros ya hicimos la propuesta, pero no nos escuchan”.

Cuidar lo que tenemos: auto-fiscalización y dignidad pesquera desde el Golfo de Arauco

Rómulo Huenchunao (Comité de Manejo del Golfo de Arauco para las pesquerías de huepo, navajuela y taquilla)

Rómulo Huenchunao, pescador artesanal del Golfo de Arauco, compartió una experiencia de décadas en el manejo y defensa de recursos como huepo, taquilla y navajuela, en un territorio históricamente productivo pero desatendido por las políticas públicas. Relató que el trabajo con

estos recursos comenzó en los años 80, especialmente con el huepo, que llegó a alcanzar 70 toneladas diarias de extracción, posicionándose como producto de exportación.

Explicó que, con el tiempo, los mercados cambiaron: la taquilla, abundante, hoy no tiene mercado, mientras que la navajuela logró subir su precio gracias a la competencia interna. El huepo, que también se ha incorporado al mercado nacional, mantiene su valor pero no cuenta con el reconocimiento ni apoyo estatal que sí tienen otras pesquerías, como la sardina. “Si salgo a pescar sardina, me fiscalizan; pero si alguien pesca huepo, nadie lo controla”, señaló con indignación.

Rómulo destacó que en 2012 comenzó formalmente el plan de manejo, pero que en muchos casos han tenido que auto-organizarse para aplicar fiscalización comunitaria, ante la ausencia del Estado. “Hicimos una auto-fiscalización y pusimos una cuota diaria de 120 kilos por embarcación”, explicó, como forma de sostener la actividad y proteger los bancos.

Para él, lo más valioso ha sido generar conciencia colectiva sobre la finitud de los recursos y la importancia de los planes de manejo como herramienta de sostenibilidad:

“No queremos que la pesca artesanal muera. Cuidamos el recurso para que esta actividad siga viva y sirva para sustentarnos. Hay que celebrar a quienes gestionan estas iniciativas”.

Sin embargo, advirtió sobre la falta de visión y compromiso de parte de las autoridades: no se comprende cuántas familias viven del huepo y la navajuela, ni se prioriza su fiscalización ni monitoreo. “Somos dueños de estos recursos y tenemos que saber administrarlos, pero no nos están escuchando”, concluyó.

Atacama: macroalgas, trazabilidad y una deuda institucional con el mar

Nibaldo Yáñez (Comité de Manejo de algas pardas Atacama)

Nibaldo Yáñez, representante del tercer Comité de Manejo más antiguo de Chile, compartió una mirada crítica y propositiva sobre el manejo de las macroalgas en el norte del país, subrayando la falta de prioridad que el Estado otorga a estos ecosistemas fundamentales. Desde Atacama, explicó que su comité se renueva cada cuatro años, cuenta con participación femenina y ha logrado ordenar el acceso, la información y la toma de decisiones a nivel local.

Uno de los mayores logros ha sido organizar datos fidedignos sobre quiénes participan en la extracción y cómo operan, lo cual ha permitido tomar decisiones informadas para conservar los recursos y pensar en el recambio generacional. “No sabíamos quién trabajaba ni cómo. Hoy tenemos bases claras y nos reunimos todos los meses con 12 representantes”, explicó.

Sin embargo, Nibaldo fue enfático en señalar que los Comités no inciden en las decisiones de ley, y que la falta de conexión entre comités de distintas regiones limita la posibilidad de soluciones integradas. “Recién ahora nos estamos conectando con compañeros de Iquique. Estamos en deuda con eso”, afirmó.

Narró también las consecuencias del boom del precio del huiro: aumentó la extracción sin control, aparecieron mafias y redes ligadas incluso al narcotráfico, donde “se cambiaba droga por alga”. La

falta de fiscalización y el desinterés institucional permitieron ese escenario, agravado por un Registro Pesquero Artesanal (RPA) desactualizado.

Sobre las macroalgas, planteó que representan tanto la base del ecosistema como una de las pesquerías más relevantes del país:

“Solo en Atacama, el año 2022 se exportaron 140 a 170 millones de dólares en huiro. Pero no hay fondos para monitoreo ni estudios. ¿Cómo puede ser que no se priorice un recurso así?”

Nibaldo propuso una serie de medidas urgentes:

- Sistema de trazabilidad para macroalgas, desde extracción hasta secado.
- Financiamiento para estudios de recuperación de especies como el huiro negro y huiro palo.
- Mejor interacción entre Comités Científicos y Comités de Manejo, con metodologías validadas y resultados compartidos.
- Revisión del sistema de cuotas trimestrales, que no siempre responden a la realidad del varamiento.

Cerró su intervención con una idea clara: “Ojalá sacáramos menos, no para producir menos, sino para que el recurso perdure en el tiempo. Esa debería ser nuestra verdadera meta”.

Planificación realista, pesca ilegal y articulación pendiente con áreas protegidas

Claudio Vargas, SUBPESCA

Claudio Vargas, profesional de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), presentó la situación del Comité de Manejo de Centolla y Centollón en Aysén, destacando que su plan de manejo es realista y contextualizado para la región, aunque aún enfrenta múltiples desafíos.

Valoró que el plan aborda las problemáticas más urgentes de los usuarios y que fue construido con una metodología clara y participativa. Sin embargo, reconoció que la falta de recursos ha impedido implementar varios de los planes de acción, en especial aquellos vinculados al ámbito ecológico y de sostenibilidad a largo plazo.

Además, explicó que el plan partió con una desactualización normativa y técnica, por lo que debió someterse a un proceso de revisión y ajuste tras su aprobación inicial.

Entre las principales brechas pendientes, Claudio identificó:

- Falta de elaboración e implementación de planes de acción económico-ambientales.
- Necesidad urgente de abordar la pesca ilegal desde medidas concretas.
- Débil articulación entre los comités de manejo y las áreas marinas protegidas, especialmente con instituciones como CONAF que han adoptado roles crecientes en conservación.

Subrayó que, para avanzar, es indispensable contar con financiamiento, definir prioridades claras y generar sinergias con los instrumentos de conservación ya existentes.

“El plan es sólido, pero sin recursos, articulación ni seguimiento, sus impactos son limitados”, concluyó.

Avances y desafíos en comités de crustáceos bentónicos

Guisella Muñoz (SUBPESCA)

Guisella Muñoz, profesional de la Unidad de Crustáceos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA), presentó un diagnóstico integral del estado actual de los comités de manejo de crustáceos bentónicos, incluyendo centolla, centollón, jaibas y langosta de Juan Fernández, en las regiones de Aysén, Los Lagos y el Archipiélago de Juan Fernández.

Subrayó que el Comité de Juan Fernández (2015) es el más consolidado y que los comités de Los Lagos (2015) y Aysén, que tuvo su primera sesión en 2020, han avanzado significativamente en la elaboración de planes de manejo. En todos los casos, destacó el enfoque ecosistémico, con medidas que van más allá del recurso objetivo e incorporan el uso de carnadas, tratamiento de residuos, esfuerzos de pesca, y condiciones ambientales.

“Estamos cuidando no solo el recurso, y su entorno, sino también a las personas que viven de él. Esa dualidad —sustentabilidad ecológica y económica— es central para estos comités”, señaló.

Entre los avances concretos, destacó:

- Incorporación del enfoque ecosistémico en JF.
- Acciones voluntarias precautorias, no innovar en modificaciones de veda de la centolla mientras no se tengan nuevos antecedentes científicos que lo respalden en Aysén.
- Capacitación a miembros del Comité.
- Adopción de medidas normativas y buenas prácticas.
- Búsqueda de financiamiento y generación de propuestas desde las bases.

Sin embargo, también fue muy clara al describir las limitaciones estructurales:

- Solo dos funcionarias atienden cinco comités y dos subcomités en la unidad.
- Reducciones presupuestarias han impedido continuidad en procesos técnicos y logísticos.
- Limitaciones geográficas (como en JF) han reducido la frecuencia de sesiones (apenas dos por año).
- La difusión de los avances no llega a las bases, lo que provoca desinterés, lentitud y baja participación.

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la vinculación entre los comités y las nuevas generaciones, mejorar la difusión, asegurar presupuesto para apoyar la implementación, e incrementar la participación de mujeres y jóvenes en los procesos.

“No es que no haya voluntad. Es que el sistema, como está hoy, no permite avanzar al ritmo ni con la fuerza que las pesquerías necesitan”, concluyó.

Hacia comités resolutivos, con recursos, juventud y gobernanza efectiva

Alberto Millaquén (SUBPESCA)

Alberto Millaquén, Director Zonal de Pesca de la Región de Los Lagos, compartió su visión institucional y territorial sobre el funcionamiento de los Comités de Manejo en Chile, reconociendo tanto los avances como las tensiones persistentes que enfrentan estas instancias. Valoró profundamente el trabajo de los equipos técnicos y funcionarios públicos que, en contacto directo con la pesca artesanal, permiten que estos procesos funcionen:

“Si no fuera por todos los profesionales que están en terreno, esto no avanzaría”.

Destacó como experiencia ejemplar el Comité de Manejo de la Bahía de Ancud, donde hay amplia participación de todos los sectores y buena comunicación entre sus integrantes, lo que permite avances concretos. Reconoció el liderazgo de Fernando Astorga como un referente inspirador dentro del comité y del territorio.

Sin embargo, fue enfático al señalar que los Comités de Manejo deben dejar de ser solo consultivos y avanzar hacia un modelo resolutivo y vinculante:

“Se nos pidió extender la temporada del pulpo desde el Comité respectivo, pero el nivel central lo rechazó sin considerar la opinión del territorio. Eso desalienta la participación y fomenta la pesca furtiva”.

Planteó que la SUBPESCA, al tener estructuras centrales y regionales, debe hacer un esfuerzo real por escuchar a los pescadores y al propio personal público, para evitar la desconexión y la pérdida de legitimidad.

Entre las acciones necesarias para fortalecer los comités, propuso:

- Capacitación efectiva y con presupuesto asignado dentro del funcionamiento de los comités.
- Transferencia tecnológica e intercambios entre comités, para conocer otras experiencias y territorios.
- Presentación pública de resultados, especialmente sobre avances de áreas de resguardo.
- Incorporación y formación de jóvenes, pensando en el recambio generacional y en una gobernanza de futuro.

Finalmente, destacó que, si bien se ha avanzado en ordenamiento territorial, todavía falta aplicar de forma efectiva muchas recomendaciones técnicas y sociales que surgen desde los propios comités.

“Estamos entregando gobernanza, pero falta que esa gobernanza tenga poder. Y para eso, necesitamos recursos, participación real y voluntad institucional”, concluyó.

Capacidad técnica y carga administrativa en el corazón del trabajo con Comités de Manejo

Mario Acevedo (SUBPESCA)

Mario Acevedo, Jefe de la Unidad de Recursos Bentónicos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, entregó un panorama detallado sobre el trabajo interno que realiza el equipo técnico responsable de coordinar los Comités de Manejo (CM) desde la administración pública. Explicó que actualmente solo cuatro profesionales en el nivel central atienden los 15 Comités de Manejo activos en el país, coordinándose estrechamente con los profesionales de las direcciones zonales y sectorialistas.

El proceso que describió es exigente y multifacético. Cada Comité tiene una estructura formal con confirmación, objetivos y metas, y la labor del equipo consiste en asegurar su cumplimiento técnico y administrativo. El trabajo incluye:

- Asistencia técnica para los CM, elaborando bases para licitaciones y contrataciones.
- Coordinación con consultores, direcciones zonales y sector público asociado.
- Elaboración de informes técnicos estandarizados que integran antecedentes legales, pesqueros y administrativos.
- Preparación de resoluciones fundadas, necesarias para adoptar medidas de manejo o establecer cuotas.

“Cada acción que realiza un comité —como definir fraccionamientos o medidas de administración— debe estar respaldada por un informe técnico. Y eso requiere tiempo, estructura y mucha coordinación”.

Mario explicó que este trabajo técnico es invisible muchas veces para los propios usuarios del sistema, pero es esencial para que las decisiones puedan traducirse en actos administrativos válidos. Mencionó también que los equipos enfrentan “varios dolores” derivados de la sobrecarga administrativa, ya que cada resolución implica un proceso detallado de revisión y validación.

Finalmente, subrayó que la relación directa entre los CM y los Comités Científicos (CC) también es gestionada por este equipo, lo que aumenta la carga operativa, ya que se deben preparar informes de cuota, fraccionamientos y otras recomendaciones técnicas para ambos espacios de gobernanza. “El trabajo se hace en conjunto, pero los tiempos técnicos y administrativos son exigentes. Detrás de cada medida, hay un proceso riguroso que muchas veces no se ve, pero que es esencial para que el sistema funcione”, concluyó.

Logística, representación efectiva y límites del tiempo institucional en los Comités de Manejo

Alejandra Carevic (Fundación Chiquihue).

Alejandra, representante de la Fundación Chiquihue, visibilizó el rol muchas veces invisible pero crucial de las entidades logísticas y de soporte técnico en el funcionamiento de los Comités de Manejo en Chile. Subrayó que existe un “tercer actor” en estos procesos —además de las instituciones públicas y los pescadores/as— que cumple una función clave: garantizar la participación efectiva del sector artesanal, mediante logística, coordinación y apoyo técnico.

Explicó que su labor abarca múltiples dimensiones:

- Traslado de representantes desde diversos territorios, incluso a zonas complejas.
- Organización de espacios adecuados (infraestructura, calefacción, alimentación).
- Apoyo en la revisión y actualización de planes de manejo, incluyendo incorporación de nuevas especies o correcciones técnicas.
- Seguimiento de compromisos asumidos en sesiones anteriores.
- Asesoría técnica a los propios comités, contribuyendo al análisis de los planes existentes y a la elaboración de nuevas propuestas.

“Muchas veces se compran los pasajes y no llegan los participantes. O se planifica una reunión y hay contingencias que impiden ejecutarla. La logística y el tiempo son cuellos de botella”.

Alejandra valoró que existan fuentes de financiamiento que permiten sostener este trabajo, ya que diversas entidades —como Fundación Chinquihue— postulan para operar como soporte logístico y representar a las partes interesadas (pescadores, plantas, instituciones). Sin embargo, advirtió que la sobrecarga de actividades y los plazos administrativos impiden cumplir con todos los objetivos: “Siempre hay reuniones que no se alcanzan a ejecutar, y eso afecta la capacidad de actualizar planes, capacitar, difundir o hacer seguimiento”.

Entre sus propuestas, enfatizó:

- La necesidad de herramientas de comunicación más interactivas, como redes sociales, entrevistas, cápsulas o folletos, para visibilizar logros y aprendizajes.
- El cambio del rol de los comités, desde una función consultiva hacia una instancia proactiva y resolutive.
- Mayor capacitación y comunicación con las bases, para que los procesos de co-manejo no se queden en una élite técnica o institucional.

“Los Comités de Manejo son espacios donde también hay logros y frustraciones. Pero si queremos avanzar, necesitamos tiempo, flexibilidad y nuevas formas de comunicar y representar”, concluyó.

Cercanía con los territorios, lentitud institucional y desafíos de implementación

Martina Delgado (SUBPESCA)

Martina Delgado, profesional de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura compartió una mirada honesta y cercana sobre los desafíos y aprendizajes del trabajo institucional con los Comités de Manejo desde la Región de Los Lagos, destacando la importancia del vínculo humano con quienes viven y trabajan del mar.

“Reunirnos en talleres como este es una oportunidad valiosa para conocer a las personas, escucharlas y trabajar desde una relación más directa y confiable. Es gratificante ver cómo piensan y cómo trabajan quienes están en el mar todos los días”, señaló.

Sin embargo, también expuso con claridad las tensiones internas del sistema público, especialmente la lentitud en los procesos de renovación de los Comités, lo que —según sus palabras— genera desconfianza en los usuarios del sistema. Esta situación se agrava con los cambios de administración,

que traen consigo nuevos lineamientos, prioridades y visiones técnicas, interrumpiendo la continuidad del trabajo.

Desde su experiencia en la Región de Los Lagos —donde actualmente existen cinco Comités de Manejo activos— Martina identificó tres elementos clave para avanzar:

- Voluntad política sostenida: sin respaldo institucional desde los niveles superiores, muchos procesos quedan a medio camino.
- Flexibilidad institucional: los territorios no pueden esperar indefinidamente a que el sistema central reaccione.
- Descentralización efectiva: se requieren decisiones ágiles, recursos locales y mayor autonomía operativa para avanzar en la implementación.

Finalmente, reconoció que, si bien se han impulsado medidas de administración, el principal obstáculo sigue siendo la implementación real de los planes de manejo, debido a la escasez de recursos humanos y financieros, tanto en los equipos públicos como en las organizaciones pesqueras.

“Hemos trabajado en las medidas, sí. Pero sin capacidad de implementación, los planes quedan en el papel. Y eso desgasta”, concluyó.

Resiliencia, escalas locales y juventud como futuro

Marcelo Mieres (Comité de Manejo de pesquerías artesanales del Archipiélago de Juan Fernández e Islas Desventuradas)

Marcelo Mieres, pescador artesanal y representante del Comité de Manejo de Juan Fernández, compartió la experiencia de cogestión en uno de los territorios insulares más emblemáticos y aislados del país. Destacó que el comité ha logrado sostenerse en el tiempo gracias a la organización local, la resiliencia comunitaria y a la fuerte identidad de la comunidad con su territorio y recursos.

Resaltó que el comité funciona con participación activa de los pescadores, lo que ha permitido la implementación de acuerdos internos, como vedas locales y normas de extracción consensuadas entre los usuarios. Este trabajo ha fortalecido el sentido de pertenencia y responsabilidad, reforzando la idea de que “los recursos son de todos, pero también es responsabilidad de todos cuidarlos”.

Uno de los principales logros ha sido el manejo ordenado de la langosta de Juan Fernández, manteniendo la sostenibilidad del recurso y asegurando beneficios económicos para las familias locales, evitando la sobreexplotación. Han implementado medidas como devolver al mar las langostas bajo ciertos tamaños, establecer vedas y mejorar prácticas de pesca para asegurar el futuro del recurso.

Sin embargo, advirtió sobre limitaciones importantes:

- La lejanía geográfica y los costos de transporte dificultan la participación continua de representantes en reuniones en el continente.
- Limitaciones tecnológicas y de conectividad afectan el seguimiento de compromisos del comité y la relación con autoridades.

- Falta de apoyo sostenido del Estado para infraestructura y monitoreo de los recursos.
- Es necesario que el comité pueda reunirse en la isla junto con los servicios que correspondan, para facilitar el trabajo y reducir costos de traslado.
- Se requiere que el comité tenga carácter resolutivo, de modo que las decisiones tengan efecto real en la administración de las pesquerías.
- Falta compromiso de algunos miembros, ya que suelen ser siempre las mismas personas quienes participan, generando desgaste y limitando la diversidad de visiones.
- Es necesario impulsar investigaciones específicas con cada pesquería, con participación comunitaria, para decisiones informadas basadas en evidencia local.
- El lobo puede ser un problema en el futuro.

Marcelo enfatizó la importancia del recambio generacional en la pesca artesanal, permitiendo que jóvenes se integren al comité y asuman responsabilidades, garantizando continuidad y adaptación al cambio climático y nuevos desafíos.

Además, compartió que es esencial trabajar en terreno, de forma presencial, para bajar y subir información con la comunidad, así como articular esfuerzos con la universidad y con la ciencia, siempre resguardando que la información sirva para proteger los recursos y no termine en manos de quienes vienen a depredar. Señaló que “a veces se necesita perseverar, conversar y trabajar con respeto, pero también que las decisiones sean escuchadas y aplicadas”.

Finalmente, realizó un llamado a fortalecer los comités con poder resolutivo y a apoyar con recursos sostenidos la gobernanza local, destacando que la co-gestión efectiva necesita decisiones vinculantes que reconozcan los saberes del territorio y permitan cuidar los recursos marinos para que duren generaciones. “Aquí se ha demostrado que con compromiso, acuerdos y respeto por el mar, se puede cuidar un recurso. Lo que necesitamos es que se escuche al territorio y se trabaje en conjunto por pesquerías saludables y comunidades prósperas e ir hacia una autogobernanza.”

Las algas como base de vida y la fuerza de las mujeres en la pesca artesanal

Karen Cisternas (Alguera, Los Vilos)

Karen Cisternas, alguera y recolectora de orilla de Los Vilos, compartió la perspectiva desde la pesca artesanal como una estrategia concreta para el cuidado de los océanos y los ecosistemas, con un enfoque centrado en las personas y comunidades costeras. Destacó la importancia de tomar conciencia sobre el recurso, su extracción y su mantenimiento en el tiempo, en equilibrio con el entorno y con una mirada ambiental de los territorios. Para Karen, el co-manejo pesquero es un plan integral reflejado en la salud del mar y de quienes dependen de él para vivir.

Desde su experiencia, resaltó que “ver las algas sanas es ver un mar sano”, porque las algas sostienen los ecosistemas marinos y a las personas que dependen de ellas, garantizando alimentos, ingresos y cultura viva para las comunidades. Con una mirada y fuerza de mujer, Karen subrayó la importancia del aprendizaje y la formación, para quienes hoy participan y para quienes deseen integrarse a los planes de manejo en el futuro. “Es fundamental que hombres, mujeres, jóvenes, pescadores y pescadoras, científicos y organizaciones trabajemos juntos por la pesca artesanal”, señaló.

Karen hizo un llamado a apoyar activamente a las mujeres que pescan, muchas de ellas con Registro Pesquero Artesanal (RPA), para que puedan incorporarse a los Comités de Manejo Pesquero, participando en la toma de decisiones de forma activa y efectiva. Indicó que las mujeres tienen mucho que aportar en el co-manejo pesquero, y que su inclusión es clave para avanzar hacia pesquerías más justas, sostenibles y resilientes.

Jueves 5 Junio

Sesión 3: Consensuar la importancia y oportunidades del monitoreo pesquero co-liderado por pescadores/as.

Experiencia sobre Monitoreo Participativo

Andrés Olguín (IFOP)

Andrés Olguín, investigador senior del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), presentó una sistematización de aprendizajes y desafíos en torno al monitoreo pesquero participativo, entendiendo este proceso como una herramienta esencial para la sostenibilidad y corresponsabilidad en la gestión de pesquerías de pequeña escala.

La presentación comenzó con una definición clara: el monitoreo pesquero es el proceso de recopilación, validación, análisis y uso de datos para evaluar el estado de los recursos, el cumplimiento de regulaciones y la efectividad de las medidas de manejo. Este proceso —cuando es co-liderado por los propios pescadores/as— permite no solo generar información más precisa y contextualizada, sino también fortalecer la legitimidad y la gobernanza compartida.

Olguín compartió la experiencia del Comité de Jaiberos de Ancud, un caso emblemático de monitoreo participativo en crustáceos bentónicos. A partir del año 2015, se diseñó e implementó una bitácora de pesca comunitaria, creada y ajustada por los propios usuarios, con acompañamiento técnico. Se capacitó a los pescadores tanto en tierra como en faena, y se estableció una base de datos con más de 50 variables relacionadas a la actividad extractiva. Este proceso permitió:

- Generar mayor cantidad y calidad de información.
- Establecer criterios propios de evaluación del recurso.
- Fortalecer el rol de los pescadores como gestores, fiscalizadores y custodios de sus pesquerías.

El caso demostró que el monitoreo participativo no es solo una herramienta técnica, sino un proceso pedagógico y político que empodera a las comunidades, mejora la comunicación entre actores y abre el camino a la certificación de las pesquerías.

Andrés concluyó destacando que el éxito del monitoreo participativo requiere planificación compartida, adaptación a las realidades locales, compromiso sostenido y voluntad institucional. En este marco, los Comités de Manejo pueden ser espacios clave para consolidar esta práctica como base de un co-manejo más justo, eficaz y territorialmente enraizado.

Monitoreo y manejo: mucha tela que cortar

Carlos Molinet (UACH)

Carlos Molinet, Director del Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral de Chile, entregó una mirada reflexiva y provocadora sobre el rol del monitoreo participativo como herramienta crítica para mejorar el manejo de las pesquerías en pequeña escala. Su presentación subrayó la necesidad de construir un vínculo más robusto entre el conocimiento y la gestión, poniendo énfasis en que el monitoreo no puede ser un proceso aislado ni un ejercicio de cumplimiento, sino una acción política, técnica y comunitaria que retroalimente las decisiones de manejo.

Molinet expuso que el conocimiento es poder, y que quienes recolectan, analizan y usan la información tienen un rol central en definir el rumbo de las pesquerías. En este sentido, diferenció entre varios niveles de participación en el monitoreo pesquero, utilizando la tipología de la ciencia ciudadana:

- Participación pasiva como proveedores de datos.
- Colaboración en recolección e interpretación.
- Co-diseño de metodologías junto a científicos.
- Participación plena en el análisis, decisión y publicación de resultados.

Molinet invitó a avanzar hacia los niveles más altos de participación, donde los pescadores/as no solo entregan datos, sino que co-definen los problemas, los métodos y las soluciones, estableciendo relaciones simétricas con el mundo académico y técnico.

Advirtió que muchas veces el monitoreo “desde afuera” queda desconectado de las decisiones locales, y que si no se transforma la forma en que se produce y se usa el conocimiento, los planes de manejo no logran ser efectivos ni legítimos. Recalcó la necesidad de monitoreo independiente, transparente y territorialmente relevante, que combine ciencia formal y saber local.

En conclusión, Carlos Molinet llamó a tejer nuevas formas de colaboración, donde el monitoreo participativo no sea solo un medio para generar datos, sino un proceso continuo de aprendizaje, empoderamiento y corresponsabilidad para el manejo adaptativo de las pesquerías.

Actividad práctica: “Monitoreo participativo y toma de decisiones”

Facilitadores: Carlos Molinet, Andrés Olguín, Thamara Matamala, Jorge Henríquez

Objetivo general: Profundizar en los fundamentos del monitoreo pesquero participativo y simular su aplicación en procesos de decisión en torno al manejo de pesquerías locales.

Bloque 1: ¿Qué se debería monitorear?

Objetivo: Identificar las percepciones de los/as participantes sobre qué variables o indicadores serían importantes de monitorear según su experiencia territorial y pesquerías de interés.

- Metodología:
 1. Cada participante identificó, de forma individual, una especie o grupo de especies relevante para su territorio y propuso variables a monitorear (talla, esfuerzo, hembras ovígeras, etc.) indicando cómo usaría esa información para tomar decisiones.

2. En grupos, se priorizaron tres variables clave y se discutió su utilidad para el manejo adaptativo.
3. Los grupos presentaron sus resultados mediante papelógrafos, explicando la relación entre datos, decisiones y sostenibilidad.

Bloque 2: ¿Quién quiere monitorear? – Niveles de participación

Objetivo: Explorar las motivaciones, barreras y aspiraciones individuales y colectivas respecto al monitoreo participativo.

- Metodología:
 1. Cada participante completó una dinámica de “semáforo personal” usando notas adhesivas de distintos colores para registrar:
 - Lo que los motiva o entusiasma (verde).
 - Lo que les genera dudas o necesitan comprender mejor (rojo).
 - Lo que les limita o frena para participar (amarillo).
 - El nivel de participación deseado en el monitoreo (naranja).
 2. En grupos, se organizaron estas percepciones en mapas colectivos y se discutieron repeticiones, tensiones y necesidades para avanzar en implementación.
 3. Se compartió en plenario una síntesis: qué motiva, qué limita, y qué condiciones se requieren para implementar el monitoreo participativo de forma efectiva.

Bloque 3: Simulación “Decida con sus datos”

Objetivo: Simular una sesión de toma de decisiones en un Comité de Manejo utilizando datos reales de una pesquería monitoreada.

- Metodología:
 1. A cada grupo se le asignó una tabla con series de datos de monitoreo (cuota, talla promedio, esfuerzo, precio, hembras con huevos, rendimiento).
 2. Con base en estos datos, debían formular una recomendación de manejo para el año 2025: mantener, aumentar o reducir cuota, o proponer otras medidas.
 3. Los grupos expusieron sus decisiones y fundamentos, reflexionando colectivamente sobre:
 - ¿Qué variables influyeron más?
 - ¿Qué faltó monitorear?
 - ¿Cómo mejorar el proceso de toma de decisiones?

Cierre reflexivo

Los/as participantes coincidieron en que el monitoreo participativo:

- Fortalece la legitimidad de las decisiones.
- Permite a los/as usuarios/as convertirse en actores activos del manejo.
- Contribuye a generar confianza, transparencia y aprendizajes colectivos.

Se reafirmó que sin monitoreo no hay manejo, y que avanzar hacia formas de monitoreo colaborativo, autónomo y contextualizado es clave para consolidar el co-manejo en Chile.

Sesión 4: Porque es importante la igualdad de género para la gobernanza pesquera

Igualdad de género en la gobernanza marina

Neyra Solano (COBI, México)

Neyra Solano, representante de la organización mexicana Comunidad y Biodiversidad (COBI), presentó una reflexión profunda y fundamentada sobre la importancia de integrar la igualdad de género en la gobernanza marina, destacando que no es posible avanzar hacia la sostenibilidad sin abordar las desigualdades sociales que atraviesan los territorios costeros y pesqueros.

La presentación partió de una premisa clara: la gobernanza implica que todas las personas puedan participar en las decisiones que les aseguran una vida digna. En este contexto, la igualdad de género no es solo una meta ética o un principio transversal, sino una condición habilitante para la sostenibilidad, la resiliencia y la justicia ambiental.

Solano distinguió entre los conceptos de igualdad (igual valoración y goce de derechos para hombres y mujeres) y equidad de género (reconocer las diferencias y corregir desigualdades estructurales), y planteó preguntas clave:

- ¿Puede la desigualdad de género afectar la gobernanza marina?
- ¿Cómo podría la igualdad de género mejorar la administración de los recursos pesqueros?

A través de evidencia científica y experiencias de campo, demostró que los grupos de trabajo mixtos alcanzan mejores resultados, que mujeres y hombres viven y gestionan el mar de manera diferente, y que integrar estas perspectivas aumenta la capacidad de adaptación, cohesión social y eficacia en el manejo de recursos comunes.

Se subrayó que las mujeres, tradicionalmente asociadas al ámbito del hogar, invierten tiempo, energía y cuidado en la conservación, mientras que los hombres han sido formados bajo lógicas más centradas en la eficiencia y la rentabilidad pesquera. Estas diferencias no son obstáculos, sino complementariedades necesarias para construir soluciones integrales ante los impactos ambientales y sociales.

Neyra concluyó que no se puede trabajar en temas ambientales sin considerar los aspectos sociales y que la gobernanza costera y pesquera será más legítima, eficaz y sostenible si se asegura la participación plena y equitativa de las mujeres. La igualdad de género, afirmó, no es un añadido: es una clave para lograr un “mar de soluciones” justas y duraderas.

Género y políticas públicas en el sector pesquero en Chile

Nancy Barahona (IFOP)

Nancy Barahona, Investigadora Senior del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), presentó un análisis integral sobre cómo la igualdad de género está siendo incorporada en la institucionalidad pesquera chilena, destacando avances normativos, desafíos persistentes y oportunidades para fortalecer la participación de las mujeres en la gobernanza del mar.

La exposición abordó primero el contexto general de participación de género en el sistema pesquero nacional. A 2023, solo el 26% de quienes poseen Registro Pesquero Artesanal (RPA) son mujeres. Esta desigualdad también se observa en la distribución del personal en instituciones clave: en investigación, administración, fiscalización y fomento, la presencia femenina sigue siendo significativamente menor que la masculina.

Nancy destacó los avances legislativos recientes, incluyendo:

- Incorporación de la perspectiva de género en los principios de la política pesquera (Art. 1C y 1D de la LGPA).
- Inclusión obligatoria de criterios de equilibrio de género en la conformación de Comités de Manejo y otras instancias de gobernanza.
- Reconocimiento de las actividades conexas (como procesamiento o recolección de orilla), muchas de ellas lideradas por mujeres.
- Informe obligatorio a las comisiones de género del Congreso respecto a la aplicación del principio de paridad.

Asimismo, se explicó el reconocimiento normativo de la habitualidad femenina, que permite a mujeres embarazadas o en período de crianza mantener su condición de pescadoras activas, acreditando su vínculo con el sector. Así también se planteó la situación por sexo asociado a la seguridad social en el sector, la cual proporcionalmente es mayor en mujeres que en hombres.

Uno de los avances más relevantes fue la creación de la Estrategia de Igualdad de Género 2024–2029 de INDESPA, que propone acciones concretas para aumentar la participación de mujeres en programas de fomento, crear redes de apoyo y transversalizar el enfoque de género en políticas e instrumentos.

La presentación concluyó reforzando la idea de que una pesca más equitativa no es solo una deuda histórica, sino una condición para avanzar hacia una sostenibilidad real, y que los Comités de Manejo tienen un papel clave para consolidar esta transformación desde los territorios.

Plenaria Red de Aprendizaje para Comités de Manejo de Pesquerías de Pequeña Escala

Nombre corto: Red de Co-Manejo

La Red de Co-Manejo es una plataforma de colaboración, aprendizaje y articulación territorial impulsada por pescadores/as, profesionales, instituciones públicas y organizaciones aliadas que buscan fortalecer la cogestión pesquera en Chile. Se construye desde el territorio, con base en la experiencia viva de los Comités de Manejo, y apunta a transformar diagnósticos compartidos en soluciones concretas e incidencia en políticas públicas.

Forma de funcionamiento

- Espacios de encuentro: talleres presenciales y virtuales, conversatorios, entrevistas y seminarios abiertos.

- Intercambio nacional e internacional: se planifican seminarios con referentes de cogestión y gobernanza oceánica, incluyendo actores del futuro Ministerio del Mar.
- Sistematización de aprendizajes: informes, presentaciones, testimonios territoriales, materiales audiovisuales.
- Colaboración institucional: impulsada por el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), Conectar para Conservar (CPC), Universidad Austral de Chile (UACH), Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA) y representantes de Comités de Manejo, bajo Co-management2030.
- Participación abierta: se busca compartir información con comités existentes e integrar nuevos territorios.
- Financiamiento: primer taller realizado con recursos públicos y cofinanciamiento. Se buscan nuevas fuentes para sostener y ampliar la red.

Principales problemáticas del co-manejo pesquero en Chile

A partir de testimonios territoriales en el primer taller de la Red de Co-Manejo se identificaron las siguientes necesidades y vacíos para construir la hoja de ruta:

1) Falta de fiscalización y control efectivo

- La fiscalización no cubre zonas ni horarios críticos.
- SERNAPESCA y la Armada son percibidos como ausentes en el control territorial.
- Algunas comunidades han debido auto-organizarse para autofiscalizarse, sin respaldo del Estado.

2) Comités de Manejo sin poder vinculante

- Actualmente cumplen un rol solo consultivo.
- Se demanda una reforma legal para que sean instancias resolutorias con capacidad de decidir sobre cuotas, vedas, fiscalización, áreas de manejo y políticas públicas.
- Se propone avanzar hacia la creación de un Ministerio del Mar.

3) Pesca ilegal y migración desregulada

- Presión de grupos migrantes o clanes no regularizados que operan ilegalmente.
- Se requiere actualizar el Registro Pesquero Artesanal (RPA), establecer controles al comercio ilegal y diseñar políticas migratorias con enfoque de gobernanza marina.

4) Sobreexplotación de recursos y falta de conciencia ecológica

- Existe preocupación de que los recursos puedan mostrar señales de colapso.
- Se necesita educación ecosistémica, especialmente con enfoque en nuevas generaciones.

5) Comercialización desigual y sin trazabilidad

- Las y los pescadores artesanales son el eslabón más débil de la cadena de valor.
- Falta de trazabilidad, precios justos e incentivos para la sustentabilidad.
- Se proponen mesas de precio, sistemas de trazabilidad para algas y mariscos, y la valorización del origen sustentable.

6) Escalas de manejo poco efectivas

- Los Comités de Manejo cubren áreas demasiado extensas, lo que dificulta una gestión adecuada.
- Se propone avanzar hacia escalas de manejo más locales y participativas.

7) Deficiente transferencia de información

- Existe baja circulación de información desde los Comités de Manejo a las bases y desde la ciencia a la pesca artesanal.
- Se propone co-construir diagnósticos e indicadores con las comunidades y fortalecer la devolución de resultados.

8) Diálogo pendiente entre pesca artesanal y comunidades indígenas

- Persisten tensiones y desconfianzas en la aplicación de la Ley Lafkenche.
- Se propone facilitar espacios de diálogo, entendimiento y respeto intercultural.

9) INDESPA con capacidades limitadas para el fomento pesquero

- Se propone fortalecer a INDESPA para que funcione como un “INDAP del mar”, con mayor capacidad de crédito, apoyo técnico y fomento para la pesca artesanal.

10) Precariedad estructural y desprotección social

- Falta de reconocimiento legal y social a la pesca artesanal como actividad estratégica y de alto riesgo.
- Demandas incluyen acceso a cámaras hiperbáricas, seguros, pensiones dignas, y apoyo a mujeres y juventudes del sector.

11) Planes de manejo que no se implementan

- Muchos planes quedan en el papel por falta de presupuesto, seguimiento o voluntad política.
- Experiencias como Ancud, Mejillones y Corral demuestran que, con apoyo y continuidad, sí es posible avanzar.

Ranking de priorización (según votos en taller)

1. Falta de fiscalización y control efectivo (12 votos)
2. Comités de Manejo sin poder vinculante (6 votos)
3. Pesca ilegal y migración desregulada (6 votos)
4. Sobreexplotación de recursos y falta de conciencia ecológica (5 votos)
5. Comercialización desigual y sin trazabilidad (5 votos)
6. Escalas de manejo poco efectivas (4 votos)
7. Deficiente transferencia de información (3 votos)
8. Diálogo pendiente entre pesca y comunidades indígenas (2 votos)
9. Fortalecer INDESPA como entidad de crédito y fomento pesquero (1 voto)
10. Precariedad estructural y desprotección social (1 voto)
11. Planes de manejo que no se implementan (sin votos, pero priorizado en discusiones)

Conclusión

El primer taller de la Red de Aprendizaje para Comités de Manejo de Pesquerías de Pequeña Escala, financiado por el Fondo Chile-México a través de AGCID e impulsado por CO-MANAGEMENT2030 en el marco de la Década de los Océanos de la ONU, marca un paso concreto hacia el fortalecimiento de la cogestión pesquera en Chile con enfoque de justicia ambiental, inclusión y sostenibilidad.

Los testimonios, diagnósticos y reflexiones compartidas confirman que el co-manejo no es solo un instrumento técnico, sino un camino vivo de gobernanza participativa que conecta la experiencia territorial con la toma de decisiones y la resiliencia de los ecosistemas. Las redes de aprendizaje demostraron ser una herramienta poderosa para construir confianza, intercambiar soluciones y

visibilizar desafíos comunes, desde la falta de fiscalización y poder vinculante de los Comités hasta la urgencia de incorporar la perspectiva de género y juventud en la gobernanza pesquera.

Los casos de Ancud, Mejillones, Corral y otros territorios reflejan que, cuando existen apoyo institucional, continuidad y apropiación comunitaria, el co-manejo puede generar impactos positivos tangibles en la recuperación de ecosistemas, fortalecimiento de la pesca artesanal y cohesión social. Sin embargo, también se constata que estos avances no son la norma, sino la excepción, debido a brechas persistentes de financiamiento, acompañamiento técnico y voluntad política.

Avanzar hacia Comités de Manejo resolutivos, con capacidad real de incidencia y articulación con las comunidades costeras, requiere fortalecer a instituciones como INDESPA, mejorar la trazabilidad de los recursos, asegurar el monitoreo participativo co-liderado por las comunidades y consolidar escalas de manejo efectivas y contextualizadas. Asimismo, es indispensable abordar la pesca ilegal, la precarización laboral y la desarticulación entre ciencia, gestión y territorio para lograr pesquerías sostenibles.

Este taller deja como aprendizaje principal que el cuidado de los océanos comienza por el cuidado de las personas que los habitan y trabajan, y que el futuro del co-manejo en Chile dependerá de nuestra capacidad colectiva de construir confianzas, aprender en red y sostener procesos de gobernanza que coloquen a las comunidades y al territorio en el centro de la conservación marina.

- 1) El co-manejo es un camino de gobernanza participativa y justicia ambiental, y requiere avanzar de espacios consultivos a resolutivos, con poder de decisión real en cuotas, vedas, fiscalización y planes de manejo.
- 2) Los casos de Ancud, Mejillones, Corral y Juan Fernández demuestran que con apoyo técnico, financiamiento sostenido y apropiación comunitaria, el co-manejo genera impactos positivos en la recuperación de ecosistemas, la sostenibilidad pesquera y la cohesión social.
- 3) Persisten brechas críticas:
 - Fiscalización insuficiente y horarios críticos sin control.
 - Pesca ilegal y migración desregulada.
 - Débil articulación entre ciencia, comités y bases.
 - Planes de manejo sin implementación por falta de recursos.
 - Tensiones con la Ley Lafkenche y falta de diálogo intercultural.
- 4) Avanzar hacia monitoreo participativo co-liderado por comunidades permitirá mejores decisiones de manejo y fortalecerá la legitimidad territorial.
- 5) La igualdad de género y la inclusión de juventudes son claves para la sostenibilidad pesquera, asegurando recambio generacional y la integración de visiones diversas en la toma de decisiones.

Próximos pasos

- Fortalecer la Red de Aprendizaje como espacio de intercambio y acción:
- Planificar próximos talleres territoriales y virtuales.
- Sistematizar testimonios y lecciones para incidencia en políticas públicas.
- Generar materiales de comunicación para redes sociales y caletas.
 - Impulsar la creación de Comités de Manejo resolutivos, con apoyo normativo para otorgarles poder vinculante.
 - Consolidar el monitoreo participativo comunitario, como herramienta de gestión adaptativa y transparencia, en particular para la creación de zonas de resguardo o refugios marinos dentro de los planes de manejo pesquero.
 - Asegurar financiamiento sostenido para la implementación de planes de manejo y fortalecimiento de comités, incluyendo el rol de INDESPA como entidad de crédito y fomento.
 - Desarrollar programas de formación en género y juventudes en co-manejo, vinculados a los comités y a la red de aprendizaje.
 - Incorporar la trazabilidad de productos pesqueros y marinos, con incentivos para la pesca artesanal sustentable.
 - Fomentar el diálogo entre pesca artesanal y comunidades indígenas, generando acuerdos y respeto intercultural.
 - Apoyar la incorporación de seguridad social.
 - Preparar reporte de resultados y recomendaciones para presentaciones a SUBPESCA, INDESPA, y aliados internacionales (UN Ocean Decade).